

УДК 378.016:004.774.6:[02+930.25
DOI: 10.31866/2616-7654.10.2022.269486

**ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА
ПРОГРАМА «ІНТЕРНЕТ-
ЖУРНАЛІСТИКА
ТА БЛОГІНГ»:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ
У ЗМІСТІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«ІНФОРМАЦІЙНА,
БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА
СПРАВА»**

*Надія Бачинська,
кандидатка педагогічних наук, доцентка,
завідувачка кафедри інформаційних технологій
Київського національного університету
культури і мистецтв
(Київ, Україна)
e-mail: n.bachynska17@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3912-7108*

Мета дослідження – виявлення і обґрунтування переліку компетентностей, необхідних фахівцю у межах міждисциплінарної спеціалізації «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Методологія дослідження базується на використанні сукупності загальнонаукових і спеціальних методів: аналізу та синтезу, методу порівняльного аналізу для зіставлення стандартів вищої освіти, які утворюють предметне поле діяльності майбутнього фахівця спеціалізації «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»; метод контент-аналізу при дослідженні текстів і документів; гіпотетичний метод при обґрунтуванні необхідності інтернет-журналістики у предметності діяльності інституцій та інфраструктури документно-інформаційної сфери.

Наукова новизна полягає у виявленні переліку компетентностей, необхідних фахівцю у межах міждисциплінарної спеціалізації «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та обґрунтуванні основного фокусу освітньої програми, який окреслено як формування та розвиток професійної компетентності у забезпеченні прес-стратегій у різних формах їх реалізації в цифровому соціально-інформаційному середовищі як інтегративної діяльності, що включає інформаційно(документно)-комунікативну та журналістську компоненти.

Висновки. Підвищення конкурентоспроможності сучасних фахівців унормується сьогодні введенням до освітнього процесу міждисциплінарних освітніх програм. Пропозиція освітньо-професійної програми «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачає опанування знаннями, що належать до спеціальностей 061 Журналістика та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, які визначають її предметну область та інтеграцію змісту освіти у цих галузях. Прогнозована діяльність майбутнього фахівця за освітньо-професійною програмою «Інтернет-журналістика та блогінг» перебуває у межах таких основних концептів, як «інформаційний ресурс» – «соціальні комунікації» – «інформаційний продукт» у їх взаємозв'язку і опосередкованості ви-

користанням цифрових технологій. Основний фокус освітньої програми і спеціалізації полягає у формуванні та розвитку професійної компетентності у забезпеченні прес-стратегій у різних формах їх реалізації в цифровому соціально-інформаційному середовищі як інтегративної діяльності, що включає інформаційно(документно)-комунікативну та журналістську компоненти.

Ключові слова: інтернет-журналістика, блогінг, бібліотечна журналістика, інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

ВСТУП

Підвищення конкурентоспроможності сучасних фахівців унормовується сьогодні введенням до освітнього процесу міждисциплінарних освітніх програм, вимоги до яких затверджено Міністерством освіти і науки України ("Про затвердження Вимог", 2021).

Запровадження таких програм спрямоване на формування результатів навчання, спільних для групи спеціальностей, що належать до однієї або двох галузей знань.

Пропозиція освітньо-професійної програми (ОПП) «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачає опанування знаннями, що належать до спеціальностей 061 Журналістика та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (ІБАС), які визначають її предметну область та інтеграцію змісту освіти у цих галузях.

Зважаючи на те, що базові критерії функціонування зазначеної ОПП закладено поняттями «журналістика», «масові комунікації», «інформаційні ресурси», «цифрові технології», постає актуальність окреслення цих понять із компетентнісного огляду у їх міждисциплінарних зв'язках у межах спеціальності ІБАС.

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ

Проблема дослідження міждисциплінарної освітньо-професійної програми потребує насамперед звернення до стандартів освіти за спеціальностями, які утворюють предметну область навчання та професійної діяльності майбутнього фахівця. Такими у нашому дослідженні обрано Стандарт вищої освіти (СВО) 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ("Стандарт вищої освіти України", 2018) як такий, що визначає загальний профіль освіти, та Стандарт 061 Журналістика ("Стандарт вищої освіти України", 2019), який доповнює компетентнісну складову фахівця у пропонованій ОПП. Представлені у цих стандартах компетентності фахівців є основою для подальших міркувань.

Такими, що можуть бути основою обґрунтування доцільності пропонованої ОПП у межах ІБАС, є публікації, які окреслюють затребуваність інтернет-журналістики як напряму діяльності у одній із професійних компонент у назві спеціальності, а саме у бібліотечній справі.

Так, у Бібліотечній енциклопедії Харківщини (Косачова, 2016b) запропоновано таке визначення: «Бібліотечна журналістика – це:

1) вид діяльності бібліотек, спрямований на збір, обробку та розповсюдження актуальної інформації з видавничої, книготорговельної, бібліотечної справи та бібліографії через канали масової комунікації;

2) вид галузевої журналістики, предметом якої є актуальні новини у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності».

Основні тенденції бібліотечної журналістики висвітлено у публікації О. Косачової (2015). Дослідниця пропонує тлумачити бібліотечну журналістику як окрему галузь, предметною сферою якої є збір, обробка та передача актуальної інформації про діяльність книгозбірні, й виділяє чотири напрями такої діяльності: прес-посередництво; творча взаємодія зі ЗМІ; створення власного журналістського продукту та підвищення медіаграмотності. О. Косачова (2016а) також розглядає бібліотеку як медіаконвергентну редакцію. Дослідниця акцентує на тому, що медіаконвергентна редакція входить до розряду не ЗМІ, а саме мас-медіа (системи, що об'єднує традиційні засоби масової інформації, глобальні телекомунікаційні засоби (мережу) та суму технологій роботи з масовою аудиторією, що породжує віртуальні реальності інформаційних середовищ).

У публікації О. Кривецького (2019) окреслюються професійні комунікаційні компетенції бібліотекаря-журналіста. Дослідник наголошує, що перспективною сферою застосування бібліотечної журналістики є бібліотечна адвокація, лобювання інтересів сучасної бібліотеки в суспільстві. Журналістська діяльність бібліотекарів популяризує читання, залучає нових користувачів, налагоджує комунікацію з партнерами бібліотеки і, як наслідок, призводить до формування позитивного іміджу бібліотек у сучасному інформаційному світі.

Зважаючи на наявність нормативних документів, які дають змогу сформувати міждисциплінарну освітню програму «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю ІБАС, а також наукові напрацювання бібліотекознавців у напрямі дослідження проблем бібліотечної журналістики та початкового визначення компетентностей фахівця такого профілю, метою статті визначено виявлення і обґрунтування переліку компетентностей, необхідних фахівцю у межах пропонованої спеціалізації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівнюючи *об'єкти вивчення та діяльності* за двома спеціальностями, можемо бачити їх очевидну спорідненість та взаємну доповнюваність у сфері документно-інформаційних комунікацій у суспільстві:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа	061 Журналістика
інституції та інфраструктура, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань у будь-яких форматах; теорії, процеси, технології і стандарти, що сприяють формуванню, підтримці та використанню інформаційних ресурсів установ, бібліотек та архівів.	соціальні комунікації в різних їхніх виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів.

Теоретичний зміст предметної області за обома стандартами охоплює сферу документно-інформаційних комунікацій, однак у різних її аспектах:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа	061 Журналістика
інформаційні та документні системи установ; технології управління інформаційними, архівними і бібліотечними ресурсами.	поняття про журналістику, рекламу та зв'язки із громадськістю, видавничу діяльність і редагування та інші види комунікаційної діяльності як соціально-комунікаційні інститути.

Зважаючи на те, що розширена освітня програма не передбачає досягнення у повному обсязі всіх результатів навчання, визначених стандартами вищої освіти за спеціальностями, що характеризують її предметну область, перелік компетентностей, які наявні у СВО 061 Журналістика, може бути представлений таким чином:

– здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності;

- здатність формувати інформаційний контент;
- здатність створювати медіапродукт;
- здатність організовувати і контролювати командну професійну діяльність;
- здатність ефективно просувати створений медійний продукт;
- здатність до провадження безпечної медіадіяльності.

Слід зазначити, що робоча група зі створення цього стандарту включила до нього тільки найбільш загальні компетентності журналіста як фахівця в галузі соціальних комунікацій, що об'єднує його з іншими фахівцями цієї галузі, а решту інших компетентностей у галузі соціальних комунікацій пропонує висвітлити у межах освітніх програм.

Не наводячи у повному обсязі спеціальні компетентності за СВО «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», зазначимо, що стандарт визначає семантично подібні, однак більш конкретизовані формулювання компетентностей, зокрема:

– здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в користування інформації і знань у будь-яких форматах;

– здатність використовувати сучасні прикладні комп'ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань;

– здатність проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти і послуги;

– здатність використовувати PR та інші прикладні соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури;

– здатність створювати, наповнювати та забезпечувати функціонування веб-сайтів і веб-спільнот у мережі інтернет.

Отже, прогнозована діяльність майбутнього фахівця за ОПП «Інтернет-журналістика та блогінг» перебуває у межах таких основних концептів, як «інформаційний ресурс» – «соціальні комунікації» – «інформаційний продукт» у їх взаємозв'язку і опосередкованості використанням цифрових технологій.

Специфіка ОПП у сфері «інтернет-журналістики» пов'язана із поняттям «конвергентна журналістика» (Convergence journalism), яке у загальному розумінні є процесом злиття, інтеграції інформаційних і комунікативних технологій в єдиний інформаційний ресурс.

Похідними та синонімічними до цього поняття вживаються мультимедійна, цифрова, інтернет-журналістика, до якої, у широкому розумінні, відносяться і блоги як тип мережевих медіа. У професійному середовищі з'ясовуються межі професії блогера (Потятиник, 2022), дискутується приналежність блогінгу до сфери журналістики, окреслюється типологія мережевих медіа. Висловлюються думки про те, що «...одна справа не зможе замінити іншу, але співробітництво блогерів та журналістів або їх часткове поєднання є досить реальним» (Заволока, 2021). Чинні дискусії у науковому та професійному середовищі щодо цього питання сприяють його подальшому вирішенню, однак наразі виокремлення блогінгу як особливого виду діяльності у сучасній інтернет-журналістиці бачиться обґрунтованим і доцільним, у тому числі, й з освітнього погляду.

Зазначимо, що питання конвергенції сучасних засобів масової інформації та комунікації активно досліджуються у працях науковців, а відповідні навчальні дисципліни вводяться до навчального плану підготовки фахівців.

Аналіз навчально-методичних ресурсів інтернету свідчить про значну кількість навчальних матеріалів (посібників, навчально-методичних комплексів) з інтернет-журналістики і блогінгу, у яких конкретизовано спеціальні компетентності, яких має набути майбутній фахівець.

Так, робоча програма «Цифрова журналістика» ОПП «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика» ("Робоча програма", 2020) передбачає формування таких фахових компетентностей:

- володіння базовими знаннями в галузі сучасних інформаційних технологій, комунікативістики, концепцій інформаційного суспільства, основ аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики, теорій медіа та уміння їх використовувати у професійній діяльності;
- володіння базовими знаннями теоретико-методологічних підходів до системного аналізу медіа та проектування комунікативних процесів у галузі аудіовізуальних медіа і цифрової журналістики, уміння їх використовувати у професійній діяльності;
- вміння створювати аудіовізуальний контент, розробляти стратегії медіа-проектування та аналізувати комунікативний простір аудіовізуальних медіа і цифрової журналістики;
- здатність до планування, організації та проведення інформаційно-комунікативних кампаній із використанням базових знань у галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики;
- використання інструментальних знань щодо управління інформаційними процесами в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики;
- володіння специфікою різних видів аудіовізуального медіадискурсу з метою ефективного виконання професійних завдань;
- вміння створювати інноваційні медіапроекти в галузі аудіовізуальних медіа та цифрової журналістики;

– вміння подавати інформацію в різних мультимедійних форматах, поєднувати аудіальні, візуальні та текстуальні складові медіаповідомлення, володіння сучасними інструментами аудіовізуальної комунікації.

Навчальні дисципліни, пов'язані із вивченням сучасної блогосфери, широко представлені навчальними закладами, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 061 Журналістика ("Блогінг" б.р.; "Робоча програма навчальної дисципліни «Блоги в медіа»" 2021; "Робоча програма навчальної дисципліни «Блогінг»", 2021; "Навчально-методичний комплекс", 2017).

Спеціалізація «Інтернет-журналістика та блогінг» у межах ІБАС спонукає звернутись до питання про застосовуваність інтернет-журналістики у предметності діяльності інституцій та інфраструктури, що забезпечують створення, розповсюдження, акумулювання, зберігання, архівування, доступ до інформації та знань, які є об'єктом вивчення та діяльності фахівця відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю ІБАС.

У зв'язку з цим виокремимо «бібліотечну журналістику», яку з розвитком цифрових можливостей бібліотек можна окреслити як «бібліотечну інтернет-журналістику» і яка сьогодні активно освоюється у практиці бібліотечної діяльності.

Так, Харківською державною науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка започатковано «Школу бібліотечного журналіста» і пропонувано дистанційний курс «Мультиплатформна бібліотечна журналістика. Інстаграм: базові навички» ("Школа бібліотечного журналіста", б.р.), у межах безперервної бібліотечної освіти відбуваються семінари «Бібліотечна журналістика» (2021).

Проблеми журналістики у сфері бібліотечно-інформаційної діяльності порушуються на наукових форумах, зокрема, у Запорізькому національному університеті у рамках конференції «Молода наука-2021» виділено секцію «Журналістика та інформаційна бібліотечна архівна справа» (Дмитренко & Бондаренко, 2021).

У межах спеціальності ІБАС пропонуються навчальні курси «Бібліотечна журналістика» ("Робоча програма", 2018), розробляються практико-орієнтовані методики викладання дисципліни (Поліщук, 2019).

Очікуваними результатами навчання розробники програм визначають вміння ("Силабус навчальної дисципліни", 2021):

- визначати особливості впливу різних жанрів журналістики на цільову аудиторію;
- корегувати можливості використання різних жанрів у бібліотечній журналістиці;
- організовувати й розробляти журналістський продукт для бібліотеки;
- виявляти механізми впливу бібліотечної журналістики на підвищення іміджу бібліотек;
- встановлювати відповідність прийомів журналістської творчості в бібліотеці аудиторії ЗМІ.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що *основний фокус* освітньої програми «Інтернет-журналістика та блогінг» бачиться у формуванні та розвитку професійної компетентності у забезпеченні прес-стратегій та різних форм їх реалізації в цифровому соціально-інформаційному середовищі як інтеграційної діяльності, що включає інформаційно(документно)-комунікативну та журналістську компоненти.

За умови набуття необхідних компетентностей випускники, які освоїли ОПП «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», можуть працювати за професіями, які у Національному класифікаторі професій ДК 003:2010 визначено під кодом 2451.2 Журналіст.

ВИСНОВКИ

Підвищення конкурентоспроможності сучасних фахівців унормовується сьогдні введенням до освітнього процесу міждисциплінарних освітніх програм.

Пропозиція освітньо-професійної програми «Інтернет-журналістика та блогінг» за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» передбачає опанування знаннями, що належать до спеціальностей 061 Журналістика та 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, які визначають її предметну область та інтеграцію змісту освіти у цих галузях.

Прогнозована діяльність майбутнього фахівця за освітньо-професійною програмою «Інтернет-журналістика та блогінг» перебуває у межах таких основних концептів, як «інформаційний ресурс» – «соціальні комунікації» – «інформаційний продукт» у їх взаємозв'язку і опосередкованості використанням цифрових технологій.

Основний фокус освітньої програми «Інтернет-журналістика та блогінг» полягає у формуванні та розвитку професійної компетентності у забезпеченні прес-стратегій та різних форм їх реалізації в цифровому соціально-інформаційному середовищі як інтеграційної діяльності, що включає інформаційно(документно)-комунікативну та журналістську компоненти.

СПИСОК БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ

- Бібліотечна журналістика. *Житомирська ОУНБ ім. Олега Ольжича*. 2021. URL: <http://www.lib.zt.ua/ua/education/node/9612> (дата звернення: 20.11.2022).
- Блогінг : навч. дисципліна проф. підгот. *Національний університет «Одеська політехніка»*. URL: <https://op.edu.ua/education/programs/components/9714> (дата звернення: 20.11.2022).
- Дмитренко К., Бондаренко, Т. У ЗНУ відбулося засідання секції «Журналістика та інформаційна бібліотечна архівна справа» в рамках конференції «Молода наука-2021». *Запорізький національний університет*. 30.04.2021. URL: <https://bit.ly/3hAnWvT> (дата звернення: 20.11.2022).
- Заволока, А. Чи можна назвати блогінг журналістикою? *Press Association*. 25.02.2021. URL: <https://pressassociation.org.ua/ua/chi-mozhna-nazvati-bloging-zhurnalistikoyu/> (дата звернення: 03.09.2022).
- Косачова О. Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних упродажень. *Вісник Книжкової палати*. 2016а. № 10. С. 15–19.
- Косачова О. Бібліотечна журналістика. *Бібліотечна енциклопедія Харківщини*. 01.09.2016b. URL: <https://libenc.korolenko.kharkov.com/profesiina-bibliotechna-osvita-nakharkivshchyni-profesiinyi-rozvytok/bibliotechna-zhurnalistyka> (дата звернення: 20.11.2022)
- Косачова О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні. *Вісник Книжкової палати*. 2015. № 5. С. 48–52.
- Кривецький О. П. Професійні комунікаційні компетенції бібліотекаря-журналіста. *Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху* : матеріали Міжнар.

- наук. конф., м. Київ, 8–10 жовт. 2019 р. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2019. URL: <http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/867> (дата звернення: 20.11.2022).
- Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інтернет-журналістика» / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили. 2017. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Internet-zhurnalistika_NMK.pdf (дата звернення: 20.11.2022).
- Поліщук Т. Практико-орієнтований підхід у викладанні дисципліни «Бібліотечна журналістика» в Університеті Грінченка. *Вісник Книжкової палати*. 2019. № 5. С. 24–27.
- Половинчак Ю. Конвергентні процеси в сучасному інформосторі: трансформації текстів, практик, ієрархій. *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. 2017. Вип. 46. С. 31–44.
- Потятиник Б. Інтернет-журналістика: межі професії. *Медіакритика*. 09.04.2010. URL: <https://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/internet-zhurnalistyka-mezhi-profesiyi.html> (дата звернення: 20.11.2022).
- Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм : Наказ М-ва освіти і науки України від 01.02.2021 № 128. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-21#Text> (дата звернення: 20.11.2022).
- Робоча програма навчальної дисципліни «Бібліотечна журналістика» : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2018. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24768/1/T_Polishchuk_BJ.pdf (дата звернення: 20.11.2022).
- Робоча програма навчальної дисципліни «Блоги в медіа» : спец. 061 «Журналістика», освіт. програма «Стратегічні комунікації та нові медіа» / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2021. URL: <http://socio.karazin.ua/resources/9b9df6f9dfb080e520636553f4acb65d.pdf> (дата звернення: 20.11.2022).
- Робоча програма навчальної дисципліни «Блогінг» : спец. 061 «Журналістика», освіт.-проф. програма «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика» / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2021. URL: <https://mediatoros.org/wp-content/uploads/2021/10/Robocha-programa-Bloging-2021-2022.pdf> (дата звернення: 20.11.2022).
- Робоча програма навчальної дисципліни «Цифрова журналістика» : спец. 061 «Журналістика», освіт.-проф. програма «Аудіовізуальні медіа та цифрова журналістика» / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. 2020. URL: <https://bit.ly/3v39IGQ> (дата звернення: 20.11.2022).
- Силабус навчальної дисципліни «Бібліотечна журналістика» : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / Харків. держ. акад. культури. 2021. URL: <http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/> (дата звернення: 20.11.2022).
- Стандарт вищої освіти України : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» : затв. Наказом М-ва освіти і науки України від 12.12.2018 р. № 1378. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/029-Inforn.bibliot.ta.arkh.spr-bakalavr.28.07.pdf> (дата звернення: 13.09.2021).
- Стандарт вищої освіти України : спец. 061 «Журналістика» : затв. Наказом М-ва освіти і науки України від 20.06.2019 р. № 864. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/061-Zhurnalistyka-bakalavr.28.07-1.pdf> (дата звернення: 03.09.2022).
- Тонких І. Ю. Інтернет-журналістика. Жанри в інтернеті : навч. посіб. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. URL: http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2669/1/Tonkikh_Internet-Journalism.pdf (дата звернення: 03.09.2022).
- Школа бібліотечного журналіста / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. URL: <http://journalist-library.blogspot.com/> (дата звернення: 20.11.2022).

REFERERCES

- Zhytomyrska OUNB imeni Oleha Olzhycha. (2021). *Bibliotechna zhurnalistyka [Library journalism]*. <http://www.lib.zt.ua/ua/education/node/9612> [in Ukrainian].
- Odessa Polytechnic National University. (n.d.) *Blohinh: navchalna dystsyplina profesiinoi pidhotovky [Blogging: an educational discipline of professional training]*. Retrieved 2022, November 20 from <https://op.edu.ua/education/programs/components/9714> [in Ukrainian].
- Dmytrenko, K., & Bondarenko, T. (2021, April 30). *UZNU vidbulosia zasidannia seksii "Zhurnalistyka ta informatsiina bibliotechna arkhivna sprava" v ramkakh konferentsii "Moloda nauka-2021" [A meeting of the "Journalism and Information Library and Archive Affairs" section took place at ZNU as part of the "Young Science-2021" conference]*. Zaporizhzhia National University. <https://bit.ly/3hAnWvT> [in Ukrainian].
- Zavoloka, A. (2021, February 25). *Chy mozhna nazvaty blohinh zhurnalistykoiu? [Can blogging be called journalism?]*. Press Association. <https://pressassociation.org.ua/ua/chi-mozhna-nazvati-blogging-zhurnalistikoyu/> [in Ukrainian].
- Kosachova, O. (2016a). Biblioteka yak mediakonverhentna redaktsiia: perspektyvy innovatsiinykh uprovadzhen [The library as a media-convergent editorial office: perspectives of innovative implementations]. *Bulletin of the Book Chamber, 10*, 15–19 [in Ukrainian].
- Kosachova, O. (2016b, September 1). *Bibliotechna zhurnalistyka [Library Journalism]*. In *Bibliotechna entsyklopediia Kharkivshchyny [Library encyclopedia of Kharkiv region]*. <https://libenc.korolenko.kharkov.com/profesiina-bibliotechna-osvita-na-kharkivshchyni-profesiinyi-rozvytok/bibliotechna-zhurnalistyka> [in Ukrainian].
- Kosachova, O. (2015). *Osnovni tendentsii stanovlennia bibliotechnoi zhurnalistyky v Ukraini [The main trends in the development of library journalism in Ukraine]*. *Bulletin of the Book Chamber, 5*, 48–52 [in Ukrainian].
- Kryvetskyi, O. P. (2019, October 8–10). *Profesiini komunikatsiini kompetentsii bibliotekaria-zhurnalista [Professional communication skills of a librarian-journalist]*. In *Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: aktualni tendentsii u tsyfrovu epokhu [Library. Science. Communication: current trends in the digital age]*, Proceedings of the International Scientific Conference. Vernadsky National Library of Ukraine. <http://conference.nbu.gov.ua/report/view/id/867> [in Ukrainian].
- Petro Mohyla Black Sea National University. (2017). *Navchalno-metodychnyi kompleks z dystsypliny "Internet-zhurnalistyka" [Educational and methodological complex in the discipline "Internet Journalism"]*. https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/Internet-zhurnalistika_NMK.pdf [in Ukrainian].
- Polishchuk, T. (2019). *Praktyko-oriientovanyi pidkhid u vykladanni dystsypliny "Bibliotechna zhurnalistyka" v Universyteti Hrinchenka [Practice-oriented approach in teaching the discipline "Library Journalism" at Grinchenko University]*. *Bulletin of the Book Chamber, 5*, 24–27 [in Ukrainian].
- Polovynchak, Yu. (2017). *Konverhentni protsesy v suchasnomu infoprostori: transformatsii tekstiv, praktyk, ierarkhii [Convergent processes in the modern infospace: transformations of texts, practices, hierarchies]*. *Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 46*, 31–44 [in Ukrainian].
- Potiatynyk, B. (2010, April 9). *Internet-zhurnalistyka: mezhi profesii [Internet journalism: boundaries of the profession]*. Mediakrytyka. <https://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/internet-zhurnalistyka-mezhi-profesiyi.html> [in Ukrainian].
- Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. (2021, February 1). *Pro zatverdzhennia Vymoh do mizhdystsyplinarynykh osvitynykh (naukovykh) prohram [On the approval of the Requirements for interdisciplinary educational (scientific) programs]* (Order No. 128). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-21#Text> [in Ukrainian].

- Borys Grinchenko Kyiv University. (2018). *Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Bibliotechna zhurnalistyka": spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Working program of the academic discipline "Library Journalism": specialty 029 "Information, library and archival work"]*. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24768/1/T_Polishchuk_BJ.pdf [in Ukrainian].
- V. N. Karazin Kharkiv National University. (2021). *Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Blohy v media": spetsialnist 061 "Zhurnalistyka", osvitalia prohrama "Stratehichni komunikatsii ta novi media" [Working program of the educational discipline "Blogs in the media": specialty 061 "Journalism", education-prof. program "Strategic communications and new media"]*. <http://socio.karazin.ua/resources/9b9df6f9dfb080e520636553f4acb65d.pdf> [in Ukrainian].
- V. N. Karazin Kharkiv National University. (2021). *Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Bloginh": spetsialnist 061 "Zhurnalistyka", osvitno-profesiina prohrama "Audiovizualni media ta tsyfrova zhurnalistyka" [Working program of the academic discipline "Blogging": specialty 061 "Journalism", educational and professional program "Audiovisual media and digital journalism"]*. <https://mediatopos.org/wp-content/uploads/2021/10/Robocha-programa-Blogging-2021-2022.pdf> [in Ukrainian].
- V. N. Karazin Kharkiv National University. (2020). *Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny "Tsyfrova zhurnalistyka": spetsialnist 061 "Zhurnalistyka", osvitno-profesiina prohrama "Audiovizualni media ta tsyfrova zhurnalistyka" [Work program of the educational discipline "Digital Journalism": specialty 061 "Journalism", educational and professional program "Audiovisual media and digital journalism"]*. <https://bit.ly/3v39IGQ> [in Ukrainian].
- Kharkiv State Academy of Culture. (2021). *Sylabus navchalnoi dystsypliny "Bibliotechna zhurnalistyka": spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Syllabus of the academic discipline "Library journalism": specialty 029 "Information, library and archival work"]*. <http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/> [in Ukrainian].
- Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018, December 12). *Standart vyshchoi osvity Ukrainy: spetsialnist 029 "Informatsiina, bibliotechna ta arkhivna sprava" [Standard of higher education of Ukraine: specialty 029 "Information, library and archival work"]* (Order No. 1378). <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/029-Inform.bibliot.ta.arkh.spr-bakalavr.28.07.pdf> [in Ukrainian].
- Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019, June 20). *Standart vyshchoi osvity Ukrainy: spetsialnist 061 "Zhurnalistyka" [Standard of higher education of Ukraine: specialty 061 "Journalism"]* (Order No. 864). <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2021/07/28/061-Zhurnalistyka-bakalavr.28.07-1.pdf> [in Ukrainian].
- Tonkikh, I. Yu. (2017). *Internet-zhurnalistyka. Zhanry v interneti [Internet journalism. Genres on the Internet]*. "Zaporizhzhia Polytechnic" National university [in Ukrainian].
- Shkola bibliotechnoho zhurnalista [School of Library Journalist]*. (n.d.). Kharkivska derzhavna naukova biblioteka imeni V. H. Korolenka. Retrieved November 20, 2022 from <http://journalist-library.blogspot.com/> [in Ukrainian].

UDC 378.016:004.774.6:[02+930.25

Nadiia Bachynska,
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Head of the Information Technology Department,
Kyiv National University of Culture and Arts
(Kyiv, Ukraine)
e-mail: n.bachynska17@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3912-7108

EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAMME “ONLINE JOURNALISM AND BLOGGING”: INTERDISCIPLINARY CONTENT OF THE SPECIALITY “INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVAL MANAGEMENT”

The aim of the study is to identify and substantiate the list of competencies required by a specialist within the interdisciplinary major “Online Journalism and Blogging” in the field of study “Information, Library, and Archival Management”.

The research methodology is based on the use of a set of general scientific and special methods: analysis and synthesis, the method of comparative analysis for comparing the standards of higher education, which form the subject field of activity of a future specialist majoring in “Online Journalism and Blogging” in the field of study “Information, Library, and Archival Management”; the method of content analysis in the study of texts and documents; a hypothetical method for justifying the need for online journalism in the activities of institutions and the infrastructure of the document and information sphere.

The scientific novelty consists in identifying the list of competencies required by a specialist within the interdisciplinary major “Online Journalism and Blogging” in the field of study “Information, Library and Archival Management” and substantiating the main focus of the educational programme, which is outlined as the formation and development of professional competence in providing press strategies in various forms of their implementation in the digital social and information environment as an integrative activity that includes information (document)-communicative and journalistic components.

Conclusions. Increasing the competitiveness of modern specialists is normalised today by the introduction of interdisciplinary educational programmes into the educational process. The offer of the educational and professional programme “Online Journalism and Blogging” in the field of study “Information, Library and Archival Management” provides for mastering the knowledge related to the programme subject areas 061 Journalism and 029 Information, library and archival management, which determine its subject area, and the integration of educational content in these fields. The projected activity of the future specialist in the educational and professional programme “Online Journalism and Blogging” is within the framework of such basic concepts as “information resource” – “social communications” – “information product” in their interconnection and mediation by the use of digital technologies. The main focus of the educational programme and major is the formation and development of professional competence in providing press strategies in various forms of their implementation in the digital social and information environment as an integrative activity that includes information (document)-communicative and journalistic components.

Keywords: online journalism, blogging, library journalism, information, library and archival management.

Стаття надійшла до редакції 25.10.2022 р.